

ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ТЕРМОГИДРОДИНАМИКИ ЗАМКНУТОГО ВОДОЕМА.

Курбанов Мухаммад Махсудович - Учитель Бухарский институт управления природными ресурсами национального исследовательского университета Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Эргашев Миршариф Ганижон угли - студент Бухарский институт управления природными ресурсами национального исследовательского университета Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства

Аннотация. Актуальность работы Озера и водохранилища являются объектом исследования при решении широкого круга задач, и процессы, протекающие в них, представляют, с одной стороны, самостоятельный интерес в рамках гидрологии и экологии, а с другой – являются важным аспектом в глобальных задачах метеорологии и климатологии, таких, как изучение климата Земли и оценки его изменений. Вплоть до середины прошлого столетия лимнология (изучение озер) представляла собой сугубо описательную науку, и лишь во второй половине XX века произошел переход от описания отдельных характеристик водоемов суши к выяснению связей между элементами природных систем и исследованию механизмов, порождающих такие связи и возникающих в результате взаимодействий компонентов Земной системы на различных уровнях.

Ключевые слова: Озера, водохранилища, объект, гидрология, экология, метеорология, климатология, глобальных задачах, химике технология, дисперсия.

A THREE-DIMENSIONAL MODEL OF THERMOHYDRODYNAMICS OF A CLOSED RESERVOIR.

Annotation. The relevance of the work of Lakes and reservoirs are the object of research in solving a wide range of tasks, and the processes occurring in them are, on the one hand, of independent interest within the framework of hydrology and ecology, and on the other hand, they are an important aspect in global problems of meteorology and climatology, such as studying the Earth's climate and assessing its changes. Until the middle of the last century, limnology (the study of lakes) was a purely descriptive science, and only in the second half of the twentieth century there was a transition from describing individual characteristics of land bodies of water to clarifying the connections between elements of natural systems and exploring the mechanisms that generate such connections and arise as a result of interactions of components of the Terrestrial system at various levels.

Keywords: Lakes, reservoirs, object, hydrology, ecology, meteorology, climatology, global challenges, chemistry technology, dispersion.

В рамках решения задачи корректного описания биогеохимических процессов во внутреннем водоеме была разработана трехмерная численная модель, дополняющая модель термогидродинамики замкнутого водоема, основой которой является осредненная по Рейнольдсу система уравнений термогидродинамики в приближении Буссинеска и гидростатики (Mortikov, 2016; Mortikov et al., 2019; Гладских и др., 2021):

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -A(u) + D_H(u, \lambda_m) + D_z(u, K_m + \nu) - g \frac{\partial \eta}{\partial x} - \frac{g}{\rho_0} \frac{\partial}{\partial x} \int_z^\eta \rho dz' + fv, \quad (1)$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = -A(u) + D_H(u, \lambda_m) + D_z(u, K_m + \nu) - g \frac{\partial \eta}{\partial y} - \frac{g}{\rho_0} \frac{\partial}{\partial y} \int_z^\eta \rho dz' + fu, \quad (2)$$

$$\nabla \cdot u = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0, \quad (3)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = -A(T) + D_H(T, \lambda_h) + D_z(T, K_h + \chi'), \quad (4)$$

$$\rho = \rho(T), \quad (5)$$

$$\frac{\partial \eta}{\partial t} = (u_h \cdot \nabla_h) \eta = w, \quad (6)$$

Здесь $u = (u, v, w)$ – вектор скорости, u_h – горизонтальные компоненты, $K_m(\lambda_m)$ и $K_h(\lambda_h)$ коэффициенты вертикальной (горизонтальной) турбулентной вязкости и температуропроводности соответственно; ν, χ' – коэффициенты молекулярной вязкости и температуропроводности, η – отклонение свободной поверхности от равновесного состояния z – вертикальная координата, проходящая от дна водоема. Также в системе уравнений (1-6) $A(q)$ – оператор адвекции:

$$A(q) = \frac{\partial uq}{\partial x} + \frac{\partial vq}{\partial y} + \frac{\partial wq}{\partial z},$$

а $D_H(q, \lambda)$ и $D_z(q, K)$ -операторы горизонтальной и вертикальной диффузии с коэффициентами λ и K соответственно:

$$D_H(q, \lambda) = \frac{\partial}{\partial x} \lambda \frac{\partial q}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} \lambda \frac{\partial q}{\partial y}, \quad D_z(q, K) = \frac{\partial}{\partial z} K \frac{\partial q}{\partial z},$$

Описания терм гидродинамики и биогеохимии объединены в программный комплекс, имеющий ряд преимуществ с существующими в мире аналогами: так, например, в работе (Schmid et al., 2017) для оценок выбросов метана используется комплекс из трех моделей, не объединенных в общую систему

(что, по словам авторов работы, приводит к сложностям технического характера). В качестве физической модели используется одномерная, и серьезной проблемой является количественная оценка вертикальной турбулентной диффузии, что приводит к неточностям в определении пространственной и временной изменчивости концентрации метана и оценках его выброса в атмосферу. В (Chen et al., 2019) предложена трехмерная модель для изучения выбросов углекислого газа из субтропического водоема. В (Цветова, 2017) представлены результаты моделирования пузырькового метана для озера Куюмазарского водоёма.

Численная модель, описанная в настоящей главе, является достаточно универсальной как с точки зрения описываемых веществ, так и с точки зрения исследуемых объектов. В частности, могут быть подробно изучены как очень крупные водоемы, так и озера среднего размера, которые также являются важнейшим элементом климатической системы.

Общий вид уравнения переноса, диффузии и реакций - Описание биогеохимических процессов включает в себя уравнения для расчета концентраций и потоков биохимических веществ. Уравнения описывают перенос, диффузию и реакции для таких веществ как: метан (CH_4), кислород (O_2), углекислый газ (CO_2), живые и отмершие частицы фито- и зоопланктона и т.д., и имеют вид:

$$\frac{\partial C_{(i)}}{\partial t} + \left[\frac{\partial u_i C_{(i)}}{\partial x_i} + \frac{\partial w C_{(i)}}{\partial z} \right] = \left[\frac{\partial}{\partial x_i} (\lambda_b + \chi_b) \frac{\partial C_{(i)}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial z} (K_b + \chi_b) \frac{\partial C_{(i)}}{\partial z} \right] + R_{(i)}^{(7)}$$

где $C_{(i)}$ – концентрации веществ, K_b и χ_b – коэффициенты турбулентной и молекулярной диффузии соответственно, а член $R_{(i)}$ – описывает сколько молекул того или иного вещества было добавлено к раствору или извлечено из него в результате реакций.

При интегрировании системы уравнений переноса биохимических примесей используется полу неявный метод и схема расщепления для разнесения расчета динамических тенденций и тенденций, связанных с реакциями веществ. Реализация горизонтального и вертикального переноса примесей основана на численных схемах, используемых в модели для переноса скаляров: полей температуры и солености. В частности, модель допускает использование как конечно-разностных аппроксимаций второго и четвертого порядка точности, обеспечивающих консервативность для первых и вторых моментов (Morinishi et al., 1998), так и монотонных схем до третьего порядка точности (Leveque, 1996; Holland et al., 1998). Процессы взаимодействия веществ включают в себя:

- аэробное окисление метана в водной толще;
- фотосинтез;
- дыхание;
- биохимическое потребление кислорода (БПК) в водной толще (BOD – biochemical oxygen demand) – окисление органических соединений в теле водоёма;
- биохимическое потребление кислорода в донных отложениях (SOD – sedimentary oxygen demand);
- сток кислорода на окисление органических соединений в донных отложениях;
- отмирание фито - и зоопланктона.

Модель реализована в трех вариантах детализации:

- описание эмиссии и взаимодействия метана и кислорода;
- полное описание динамики и взаимодействия растворенных газов: метана, кислорода и углекислого газа; при этом предполагается, что растворенный углекислый газ всегда находится в карбонатном равновесии, так что он входит в концентрацию растворенного неорганического углерода, и переменная, описывающая эту концентрацию, отражает количество атомов углерода в молекулах (CO_2), добавленных (или потерянных) к раствору из (в) атмосферы, дышащих организмов или разлагающихся органических веществ;
- расширенная модель газообмена и вклада озер в углеродный цикл: помимо неорганического углерода, рассчитывается также растворенный органический углерод и твердый органический углерод (за счет концентрации живых и отмерших частиц фито - и зоопланктона).

Описание реакций - Реализация реакций эквивалентна реализации в одномерной модели LAKE 3.0, разрабатываемой также при участии автора работы, и подробно описана в (Степаненко, 2018а), потому остановимся лишь на некоторых аспектах.

Реакция окисления метана описывается в модели с помощью кинетики Михаэлиса -Ментен - уравнения наиболее известной модели ферментативной кинетики, описывающего зависимость скорости реакции, катализируемой ферментом, от концентрации субстрата (Michaelis and Menten, 1913):

$$V_R = V_{R_{\max}} \frac{C_s}{K_{hs} + C_s}, \quad (8)$$

Здесь V_R – скорость реакции, показывающая, как изменяются концентрации веществ или продукт за единицу времени и имеющая размерность $моль/м^3 \cdot с$; $V_{R_{\max}}$ – максимальная скорость реакции, C_s – концентрация субстрата, K_{hs} – константа Михаэлиса (константа полнасыщения), она равна концентрации

субстрата, при которой скорость реакции составляет половину от максимальной. По определению константа Михаэлиса находится из соотношения (Биохимия, 2004):

$$K_{hs} = \frac{K_{-1} + K_2}{K_1},$$

где K_{-1} – есть константа скорости реакции распада фермент-субстратного комплекса на фермент и исходный субстрат, K_1 – константа скорости реакции образования фермент-субстратного комплекса, и K_2 – константа скорости реакции распада фермент-субстратного комплекса на фермент и продукт (см. ниже вывод уравнения для скорости реакции).

На практике для значений констант полнасыщения используются, как правило, данные измерений (например, (Lidstrom and Somers, 1984; Liikanen et al., 2002)). Вывод уравнения (5.5) приведен в (Briggs and Haldane, 1925).

Таблицы-1 симулятыся газа-жидкостными смеью с твёрдыми частицамы

ax	33	123	112	234	122	234	45	00		
										00

Рисунок -1. График зависимости концентрации дисперсных смесью от скорости потока жидкости.

Рассмотрим реакцию окисления метана в терминах ферментативной кинетики. Итак, химическое уравнение этой реакции имеет вид:

Где продуктом является углекислый газ, а кислород и метан образуют фермент-субстратный комплекс. При этом в водоемах, насыщенных кислородом, метан описывается как субстрат, а кислород – как фермент,

вступающий во взаимодействие с субстратом и влияющий на его концентрацию, при этом концентрация кислорода остается высокой и не претерпевает существенных изменений. Так называемое упрощенное уравнение Михаэлиса - Ментен в этом случае имеет вид:

$$O_{CH_4(simplified)} = V_{ox\max} \frac{C_{CH_4}}{K_{hs,CH_4} + C_{CH_4}}, \quad (10)$$

Также в модели реализовано полное уравнение Михаэлиса-Ментен. В этом случае и метан, и кислород рассматриваются в качестве субстрата (и фермента), и обеспечивается приближение скорости окисления метана к нулю при малом содержании кислорода:

$$O_{CH_4(full)} = V_{ox\max} \frac{C_{CH_4}}{K_{hs,CH_4} + C_{CH_4}} \frac{C_{O_2}}{K_{hs,O_2} + C_{O_2}}, \quad (11)$$

где $K_{hs,CH_4} \approx K_{hs,O_2}$, (согласно (Watson et al., 1997; Lidstrom and Somers, 1984)), а значения константы полунасыщения и максимальной скорости реакции задаются в соответствии с измерениями (Lidstrom and Somers, 1984; Liikanen et al., 2002).

Для описания донного потока кислорода используется также кинетика Михаэлиса-Ментен. Формулировка донного потребления (sedimentary oxygen demand) предложена в (Walker and Snodgrass, 1986) и представляет собой следующее выражение:

$$F_{SOD} = V_{oro\max} \frac{C_{O_2}}{K_{O_2SOD} + C_{O_2}} + k_c CO_2, \quad (12)$$

где величины $V_{oro\max}$ – (пропорциональна максимальной скорости окисления органики в отложениях и имеет размерность *моль / м²с*) и k_c (коэффициент переноса с размерностью «классической» скорости, м/с) полагаются зависящими от температуры среды.

Рассмотрим также расчет плотности хлорофилла-а, которая используется в расчетах реакций (например, фотосинтеза и дыхания), а также при параметризации коэффициента экстинкции проникающей коротковолновой радиации. Для описания зависимости ρ_{Ch-a} от глубины используется схема, предложенная (Stefan and Fang, 1994):

$$\rho_{Ch-a} = \rho_{Chl-a_0} H(H_a - z),$$

где H – функция Хевисайда, H – глубина активного слоя, максимальное значение между глубиной перемешанного слоя и глубиной фотического слоя – уровнем, на котором интенсивность фотосинтетически активной радиации (ФАР) достигает 10% от ее значения на поверхности воды. Для расчета интенсивности ФАР используется ее отношение к интенсивности потока коротковолновой солнечной радиации (Степаненко, 2018а). Концентрация хлорофилла-а в активном слое ρ_{Ch-a_0} определяется трофическим статусом озера – то есть, его биопродуктивностью - и составляет: $2 \cdot 10^3 \text{ мГ/л}$ – для лиготрофных озер (например, озеро Байкал, Ладожское и Онежское озера), $6 \cdot 10^3 \text{ мГ/л}$ – для мезотрофных озер (Саратовское, Рыбинское, Куйбышевское, Горьковское водохранилища) и $15 \cdot 10^3 \text{ мГ/л}$ – для эвтрофных водоемов (Чебоксарское водохранилище).

Что же касается коэффициента экстинкции, следует отметить, что в случае расчетов циркуляции водоема на больших временных интервалах, охватывающих изменчивость на годовых масштабах и более, необходим учет изменения прозрачности воды. Согласно (Heiskanen et al., 2015), изменения коэффициента поглощения излучения толщей воды связаны с вертикальным распределением концентраций органических веществ, влияющих на оптическую проницаемость среды. Для такого случая в трехмерной модели реализована параметризация, учитывающая влияние распределения примесей на проницаемость, в частности, концентрации хлорофилла-а (Parsons et al., 1984):

$$k_{ext} = 0.04 + 0.0083 \cdot \rho_{Ch-a} + 0.054 \cdot (\rho_{Chl-a_0})^{\frac{2}{3}}, \quad (13)$$

где первый член выражает коэффициент экстинкции для чистой воды, а второй и третий – поправку на изменение проницаемости среды за счет наличия фитопланктона. Для исследований циркуляции на временных масштабах, не превышающих сезон, задается постоянное значение, например, для численного исследования Горьковского водохранилища в летние периоды 2014 и 2017 гг. значение задавалось равным 2.5 м^{-1} , что соответствует данным (Arst et al., 2008) для озер Финляндии и Эстонии и (Горбунов, 2011) для водоемов Волжско-Камского бассейна. Это значение также согласуется с результатами, полученными для Горьковского водохранилища по измерениям глубины прозрачности воды диском Секки, которые проводились при участии автора в 2014-2017 (Сергеев и др., 2020).

Заключение. В настоящей работе рассмотрена задача численного

исследования термогидродинамических и биогеохимических процессов, протекающих во внутренних водоемах, и корректного воспроизведения этих процессов в рамках математического моделирования с применением новых подходов к описанию турбулентности как важнейшего фактора, влияющего на всю совокупность гидрологических, физических и биохимических характеристик вод суши. Приведем основные результаты исследования и обозначим направления дальнейшего развития: На основе результатов численного исследования с применением одномерной модели LAKE, данных глобального метеорологического реанализа и уточненного описания ветрового воздействия на процессы перемешивания показано, что одномерная модель достаточно точно воспроизводит эволюцию вертикальной термической структуры внут реннего водоема среднего размера на масштабе порядка сезона (весь период открытой воды). Предложена, разработана и программно реализована модификация k-ε схемы перемешивания, позволяющая уточнить влияние плотностной стратификации и сдвига скорости на турбулентный перенос импульса и скалярных субстанций в толще воды, в частности, через термоклин. Использование параметризации позволило показать существование турбулентности при значениях градиентного числа Ричардсона выше критического. Подтверждена принципиальная роль предложенной модификации замыкания при расчете термодинамики водоема в условиях сформировавшегося термоклина.

Предложена, разработана и реализована трехмерная модель генерации, переноса и стока биогеохимических примесей (растворенных газов и твердого углерода) в водоемах суши, дополняющая модель термогидродинамики замкнутого водного объекта. Модель позволяет воспроизвести концентрации примесей и потоки газов в атмосферу, в том числе, с учетом горизонтальной изменчивости, и ее использование даст возможность уточнить оценки вклада озер и водохранилищ в глобальный углеродный цикл Земли.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Abbasi A., Annor F.O., Giesen N.V. Investigation of temperature dynamics in small and shallow reservoirs, case study: Lake Binaba, Upper East Region of Ghana // *Water*. 2016. V.8, №3. P. 84.
2. Abbasi, A., Annor, F. O., Giesen, N. V. Investigation of temperature dynamics in small and shallow reservoirs, case study: Lake Binaba, Upper East Region of Ghana // *Water* 8(3), p. 84 (2016), doi:10.3390/w8030084.
3. Arah J.R.M., Stephen K.D. A model of the processes leading to methane emission from peatland // *Atmospheric Environment*.— 1998.—oct.— Vol. 32, no.

- 19.— P. 3257–3264.
4. Arst H., Erm A., Herlevi A., Kutser T., Lepparanta M., Reinart A., Virta J. Optical properties of boreal lake waters in Finland and Estonia // *Boreal Environment Research*.— 2008.— Vol. 13, no. 2.— P. 133–158.
5. Babajimopoulos C., Papadopoulos F. Mathematical prediction of thermal stratification of Lake Ostrovo (Vegoritis), Greece // *Water Resources*, 1986, 22(11). pp. 1590–1596.
6. Bastviken David, Ejlertsson Jorgen, Tranvik Lars. Measurement of Methane Oxidation in Lakes: A Comparison of Methods // *Environmental Science & Technology*.— 2002.— Vol. 36, no. 15.— P. 3354–3361.— URL: <http://dx.doi.org/10.1021/es010311p>.
7. Bastviken David, Cole Jonathan J, Pace Michael L, de Bogert Matthew C. Fates of methane from different lake habitats: Connecting whole-lake budgets and CH₄ emissions // *Journal of Geophysical Research: Biogeosciences*.— 2008.— Vol. 113, no. G2.— P. G02024.
8. Bazhin N.M. Gas transport in a residual layer of a water basin // *Chemosphere - Global Change Science*. — 2001. — Vol. 3, no. 1. — P. 33 – 40.
9. Bazhin N.M. Theoretical consideration of methane emission from sediments // *Chemosphere*. — 2003. — jan. — Vol. 50, no. 2. — P. 191–200.
- 10.10. Bertin F. Energy dissipation rates, eddy diffusivity, and the Prandtl number: An in situ experimental approach and its consequences on radar estimate of turbulent parameters radio science / F. Bertin, J. Barat, R. Wilson // *J. Radio Sci.* – 1997. – Vol. 32, N 2. – P. 791–804.
11. Blumberg, A. F. and G. L. Mellor, A description of a three-dimensional coastal ocean circulation model. *Three-Dimensional Coastal ocean Models*, edited by N. Heaps, 208 pp., American Geophysical Union., 1987
12. Borrel Guillaume, J'éz'equel Didier, Biderre-Petit Corinne, Morel-Desrosiers Nicole, Morel Jean-Pierre, Peyret Pierre, Fonty G'érard, Lehours Anne-Catherine. Production and consumption of methane in freshwater lake ecosystems. // *Research in microbiology*. — 2011.— Vol. 162, no. 9.— P. 832–847
13. Deemer B., Harrison A., Li S., Beaulieu J., Delsontro T. et.al. (2016) *Greenhouse Gas Emissions from Reservoir Water Surfaces: A New Global Synthesis*, Springer. *BioScience*, 66, 11, 949 – 964
14. Deltares, 2017a. *Hydro-morphodynamics: User Manual*. Deltares, the Netherlands
15. Deltares, 2017b. *D-water Quality Processes Library Description: Technical Reference Manual*. Deltares, The Netherlands
16. Deltares, 2017c. *Water Quality and Aquatic Ecology: User Manual*. Deltares, The Netherlands
17. Deutzmann Jorg S, Schink Bernhard. Anaerobic oxidation of

methane in sediments of Lake Constance, an oligotrophic freshwater lake. // Applied and environmental microbiology.—2011.— Vol. 77, no. 13.— P. 4429–4436.

17. Diekert Gabriele, Wohlfarth Gert. Metabolism of homoacetogens // Antonie van

18. Leeuwenhoek.— 1994.— Vol. 66, no. 1-3.— P. 209–221.

19. Downing J.A et al. The global abundance and size distribution of lakes, ponds, and impoundments// Limnology and Oceanography. 2006.V. 51, №5. P. 2388–2397

20. Esau I. Large-eddy simulations of geophysical turbulent flows with applications to planetary boundary layer research / I. Esau // Proceedings of 5th conference on computational mechanics «MekIT'09», Trondheim, 26–27 May. 2009, Tapir Academic Press. – 2009. – P. 7–37.

